

АНАЛИЗ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРАДА

Юсупов Мухторжон Тожибоевич

Доцент Андижанского факультета

Ташкентского государственного экономического университета.

Тожибоев Абдумўмин Мухторжон ўгли

Магистрант Андижанского государственного
технического института

Аннотация

В данной статье представлен анализ работ, проведенных по технологическому процессу сушки фруктов и овощей, а также винограда, и функциональных состояний, возникающих в ходе этого процесса.

Ключевые слова: Процесс сушки винограда, энергоэффективность, сортировку винограда, подсистема выравнивания и стабилизации, анализ.

Abstract

This article presents an analysis of work conducted on the technological process of drying fruits, vegetables, and grapes, and the functional states that arise during this process.

Keywords: Grape drying process, energy efficiency, grape sorting, alignment and stabilization subsystem, analysis.

Во всем мире растет спрос на фрукты и овощи, поставляемые потребителю с сохранением натуральных витаминов, микро- и макроэлементов. Значительная часть таких продуктов готовится в сушеном виде; для винограда это особенно важно в связи с требованиями к безопасности пищевых продуктов, биологической ценности и стабильности при хранении. В этой связи важно совершенствовать технологии сушки, позволяющие максимально защитить сырье от термического воздействия,

одновременно повышая энергоэффективность. Современная практика показывает, что инфракрасно-конвективная сушка является одним из наиболее перспективных подходов:

она сочетает контролируемую подачу энергии посредством излучения и интенсивное удаление влаги с помощью воздушного потока, создавая технологию, позволяющую сохранять натуральные компоненты винограда и улучшать его потребительские свойства, что является одной из актуальных задач современности.

Процесс сушки винограда — это сложная многостадийная система, включающая ряд взаимосвязанных операций, каждая из которых формирует определённые свойства конечного продукта. Системный анализ такого процесса целесообразно проводить через декомпозицию на функциональные подсистемы, что позволяет выделить ключевые элементы, определить их взаимосвязи и выявить потенциальные узкие места, снижающие энергоэффективность и качество готового продукта.

С точки зрения инженерии и моделирования можно выделить следующие функциональные подсистемы:

1. *Подготовительная подсистема.* Включает сортировку винограда, мойку, удаление механических примесей и повреждённых ягод, а также предобработку (щелочную, ферментативную, осмотическую, бланширование). Эти операции обеспечивают снижение сопротивления кожуры, равномерность влагоотдачи и снижение активности ферментов, ответственных за потемнение (ПФО/ПФОС). На данном этапе закладывается исходный потенциал сохранения качества и скорости сушки.

2. *Основная подсистема тепломассопереноса.* Она отвечает за процесс обезвоживания и состоит из двух взаимосвязанных блоков:

– *теплопередача* (конвекция горячего воздуха, инфракрасное излучение, СВЧ/вакуумные режимы),

– *массообмен* (диффузия и капиллярный перенос влаги из внутренних слоёв ягоды к поверхности).

Именно здесь формируется до 70–80% энергозатрат и определяются такие показатели качества, как цвет, аромат, содержание витаминов и фенольных соединений.

3. *Подсистема выравнивания и стабилизации.* После основной сушки необходимо снизить интенсивность нагрева и довести продукт до равновесной влажности и активности воды ($a_w = 0,60–0,70$). Этот этап предотвращает пересушивание, стабилизирует текстуру и обеспечивает микробиологическую безопасность изюма.

4. *Подсистема контроля и управления.* Она объединяет измерительные приборы (датчики температуры, влажности, активности воды, массы продукта, аэродинамических параметров) и исполнительные механизмы (нагреватели, ИК-излучатели, вентиляторы, заслонки рециркуляции). Эффективность автоматизации напрямую зависит от того, насколько точно подсистема контроля способна поддерживать оптимальные условия в каждой зоне аппарата.

5. *Энергетическая подсистема.* Включает рециркуляцию воздуха, рекуперацию тепла, использование комбинированных источников энергии (ИК + конвекция, солнечно-ИК и др.). Её оптимизация позволяет сократить удельные энергозатраты до 1,0–1,5 кВт·ч/кг испарённой воды и снизить нагрузку на инфраструктуру предприятия.

Системный анализ показывает, что наиболее проблемными являются подсистемы тепломассопереноса и контроля/управления, так как именно они формируют энергозатраты и качество. Большинство современных исследований направлены на создание гибридных инфракрасно-конвективных систем, где достигается синергия: ИК-нагрев ускоряет внутреннюю диффузию влаги, а воздушный поток эффективно удаляет её с

поверхности. Однако остаются нерешёнными вопросы равномерности воздействия, точного согласования параметров излучателей и потоков воздуха, а также интеграции онлайн-моделей качества (ΔE , a_w) в систему автоматического управления.

Исходя из этого, декомпозиция процессов сушки винограда позволяет заключить, что научная проблема заключается в необходимости разработки усовершенствованной инфракрасно-конвективной системы с интеллектуальным управлением, способной минимизировать энергозатраты при сохранении качества изюма на основе комплексного учёта взаимодействия подсистем.

Рис. 2.1. Декомпозиция технологического процесса сушки винограда на функциональные подсистемы

Процесс первичной обработки винограда перед сушкой представляет собой ключевое звено технологической цепи, которое во многом определяет эффективность обезвоживания и качество готового продукта (кишмиша,

изюма). В отличие от собственно сушки, этот этап не направлен на удаление влаги, а решает задачи подготовки ягод к воздействию тепломассопереноса: выравнивание свойств сырья, снижение диффузионного сопротивления кожицы, уменьшение микробиологической нагрузки и обеспечение равномерности дальнейшего процесса.

Сортировка и калибровка. Первым шагом является сортировка, которая осуществляется как вручную, так и с использованием автоматизированных оптических и механических систем. Отбираются зрелые и неповреждённые ягоды, удаляются плесневелые, поражённые болезнями или механически разрушенные плоды. По данным Рошаль и Легеза, применение автоматических калибраторов по массе и диаметру снижает разброс конечной влажности до 5–7 %, что напрямую влияет на микробиологическую устойчивость и однородность органолептических характеристик.

Мойка и санитарная обработка. Следующий этап — мойка в проточной воде, часто с добавлением мягких моющих средств или дезинфицирующих растворов (например, гипохлорита кальция в концентрациях 50–100 мг/л). Этот процесс снижает количество поверхностных микроорганизмов на 1–2 порядка и удаляет пыль, почву, остатки пестицидов.

Современные линии используют пузырьковые мойки и ультразвуковое воздействие, что позволяет очистить ягоды без повреждения кожицы.

Предобработка для снижения сопротивления кожицы. Кожица винограда, покрытая восковым налётом, является естественным барьером для влагоотдачи. Для его разрушения традиционно используют щёлочные растворы (карбонаты, гидроксиды натрия и калия) с концентрацией 0,2–0,5 %, нагретые до 80–90 °С. Погружение на 5–15 секунд обеспечивает микротрещины и разрушение воска, что сокращает продолжительность сушки на 30–40 %. Однако чрезмерная концентрация щёлочи или увеличение

времени обработки вызывает растрескивание кожицы и потерю ароматических веществ.

В качестве альтернатив разрабатываются щадящие методы:

- термическое бланширование (погружение в горячую воду на 10–20 с);
- ферментативная обработка (пектиназы и целлюлазы, разрушающие полисахаридный каркас кожицы);
- осмотическая обработка в сахарных или солевых растворах для предварительного удаления части влаги;
- ультразвуковая кавитация, создающая микропоры в клеточных структурах;
- обработка инфракрасным излучением малой интенсивности для разогрева поверхностных слоёв.

Выбор метода предобработки оказывает сильное влияние на цвет, вкус и аромат конечного продукта. По данным Wu и Zhang, использование щёлочной обработки без последующей нейтрализации может привести к потере антоцианов и повышению ΔE (изменения цвета) на 20–25 % по сравнению с контролем. В то же время применение ультразвука и мягкого ИК-подогрева позволило сохранить до 90 % исходных фенольных соединений.

Анализ публикаций последних лет показывает, что классические методы предобработки (щёлочные растворы, бланширование) остаются наиболее распространёнными в промышленности благодаря простоте и дешевизне. Однако они не всегда обеспечивают сохранность биологически активных веществ и стабильность цвета. Современные исследования направлены на поиск комбинированных приёмов (щелочная обработка +УЗ-кавиатация; мягкий ИК-нагрев+осмотика), что позволяет сократить продолжительность сушки до 40–50 % и улучшить органолептические показатели.

Исходя из этого, процесс первичной обработки винограда является критическим элементом технологии получения изюма. Он должен решать сразу несколько задач:

- обеспечить гигиеническую безопасность сырья;
- снизить сопротивление кожицы без потери целостности ягод;
- минимизировать изменения цвета и вкуса;
- сократить длительность последующей сушки и её энергоёмкость.

Развитие современных методов предобработки открывает возможности для внедрения более экологичных и щадящих технологий, интегрируемых в комбинированные ИК-конвективные системы. Именно эта область формирует важный научный и практический пробел, требующий дальнейших исследований.

Литература

1. Юсупов, М. Т. (2017). Реализация технологической схемы сушки винограда. *Высшая школа, 1*, 97-99.
2. Юсупов, М. Т., Ибрагимов, Н. Ш., & Жалолдинов, А. О. (2021). АНАЛИЗ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРАДА.
3. Юсупов, М. Т., & Абдуллаева, Н. Х. (2022). Моделирование распределения температуры в процессе сушки винограда. *Механика и технология*, (Спецвыпуск 1), 163-167.